

DRYAD

Demostración y modelización de Soluciones basadas en la Naturaleza para mejorar la resiliencia de los Ecosistemas y el Paisaje Agro-silvo-pastoril Mediterráneo

El proyecto

DRYAD, un proyecto de Horizon Europe que se desarrollará entre **2024 y 2028**, contribuirá a la **Misión de Adaptación al Cambio Climático** mediante el desarrollo e implementación de **Soluciones basadas en la Naturaleza (NbS) resilientes para los ecosistemas Agro-silvo-pastoriles Mediterráneos en toda Europa.**

El proyecto integra **innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y empresariales de vanguardia**, así como soluciones transformadoras. Además, DRYAD **desarrollará un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones** para respaldar una gobernanza integrada y adaptativa a múltiples niveles y sectores.

Regiones de demostración y replicación

La propuesta, se centra en el **desarrollo, la modelización y la demostración de NbS** en 5 Regiones de Demostración (DRs). Los resultados y el intercambio de conocimientos se escalarán y transferirán a 3 Regiones de Replicación (RRs).

Consortio

DRYAD incluye **27 socios de 6 países** (España, Países Bajos, Portugal, Italia, Grecia, Francia).

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 101156076

Funded by the European Union